

LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y SU CONTRIBUCIÓN A LAS NUEVAS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE

Recibida: jue., 27 feb. 20:50

Aceptada 9 /3 / 2020

Karina Marilú Bernal Consuegra¹, Carlos Luis Sánchez Pacheco²

¹**Karina Marilú Bernal Consuegra:** Egresada de Licenciada en Bibliotecología y Archivología – Universidad, bernalkarina1983@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0240-4880>

²**Carlos Luis Sánchez Pacheco:** Doctorando en Educación en la Universidad César Vallejo – Perú, Docente de Informática, Unidad Educativa Fiscal Nueve de Octubre, carlospanchez21@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4831-5813>

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la contribución de las bibliotecas escolares y sus recursos a la construcción del conocimiento en la escuela. En el contexto de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, destacamos el papel de la Biblioteca Escolar como un recurso de aprendizaje multifuncional. Es, por lo tanto, una obra de reflexión, cuya intención es reconocer la necesidad, en la sociedad de la información actual, de luchar por la creación de una nueva cultura educativa, un nuevo paradigma que promueva la supervisión, el conocimiento y aprendiendo en y desde la biblioteca de la escuela.

La escuela, el conocimiento y el nuevo aprendizaje, hoy, están dentro de la biblioteca. La escuela debe ser para el aprendizaje permanente y no para el aprendizaje permanente. La biblioteca de la escuela es más que una sala con libros, revistas, CD-ROM, computadoras y recursos web. La biblioteca de la escuela es un lugar donde los estudiantes aprenden a aprender, es un centro de red multifuncional que fomenta el logro, el logro estudiantes y aprendizaje permanente fuera del campus. El maestro bibliotecario debe ser el supervisor, el coordinador, el consultor y el evaluador de la biblioteca, como un centro de información multifuncional para recursos en red, aprendizaje o simplemente un centro cognitivo para apoyar el conocimiento.

Palabras clave: biblioteca escolar; centro de recursos; aprendizaje conocimiento

THE SCHOOL LIBRARY AND ITS CONTRIBUTION TO THE NEW LEARNING PRACTICES

ABSTRACT

This work aims to reflect on the contribution of school libraries and their resources to the construction of knowledge in the school. In the context of the information society and new technologies, we highlight the role of the School Library as a multifunctional learning resource. It is, therefore, a work of reflection, whose intention is to recognize the need, in today's information society, to fight for the creation of a new educational culture, a new paradigm that promotes supervision, knowledge and learning in and from the school library. School, knowledge and new learning, today, are within the library. The school must be for lifelong learning and not for lifelong learning. The school library is more than a room with books, magazines, CD-ROMs, computers and web resources. The school library is a place where students learn to learn, it is a multifunctional network center that encourages achievement, student achievement and lifelong learning off campus. The library teacher should be the supervisor, coordinator, consultant and evaluator of the library, as a multifunctional information center for network resources, learning or simply a cognitive center to support knowledge.

Keywords: school library; Resource Center; learning knowledge

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo un enfoque resultante de la investigación y la reflexión alusivas al tema "La biblioteca escolar y su contribución a las nuevas prácticas de aprendizaje".

Comenzamos justificando la pertinencia del tema, ya que entendemos que la escuela actual, así como sus centros de recursos, a saber, las bibliotecas escolares como centros de aprendizaje multifuncionales en diversos soportes, se presentan como sistemas abiertos, complejos e innovadores de nuevas prácticas de aprendizaje en red.

La escuela, como organización educativa, debe verse desde la perspectiva de una estructura organizativa de aprendizaje. "Para esto, la escuela no solo necesita enseñar. Necesitas aprender muchas cosas..." (Santos Guerra, 2000). Ante los cambios en las realidades sociales, es cada vez más necesario comprender el "carácter complejo de la escuela como organización educativa formal" (Lima, 2006). Los nuevos conceptos de educación y biblioteca escolar / centro de recursos / centros de aprendizaje, su organización, la autonomía de las escuelas, donde se privilegia la participación colectiva, la innovación y la valorización, requieren una adaptación sistemática, tal vez una innovación en el aprendizaje. , para seguir el cambio causado por las nuevas tecnologías que nos invaden con información con solo un clic.

2. DESARROLLO

Biblioteca escolar: nuevos desafíos

La Biblioteca Escolar, con el cambio en el paradigma educativo, como parte integral de una organización de aprendizaje, constituye un recurso fundamental para la enseñanza y el aprendizaje y está configurada como una contribución esencial para el éxito educativo.

La sociedad actual experimenta constantes cambios rápidos y profundos. Lo que ya no era. Lo que es pronto dejará de ser. Lo que será, seguramente estará sujeto a cambios.

Más que nunca, la escuela tiene que mantenerse al día con los cambios sociales y los avances tecnológicos y científicos que evolucionan y progresan a una velocidad continua e

incontrolable. Este hallazgo requiere el desarrollo de habilidades de información, lo cual se evidencia en un informe que cito:

"(...) en un mundo en el que la informatización y el conocimiento científico y tecnológico se producen a un ritmo acelerado y en el que es esencial formar personas capaces de acompañar el cambio, corresponde a las escuelas (...) la función esencial de crear y desarrollar las habilidades de información de los estudiantes, contribuyendo así a que los ciudadanos sean más conscientes y participen, y al desarrollo cultural de la sociedad en general" (Veiga, Barroso, Calixto, Calçada, & Gaspar, 1996).

Atrás quedaron los días en que la Biblioteca era una colección de libros acurrucados en estantes cerrados, revistas y periódicos.

La biblioteca ha cambiado. La biblioteca tiene que cambiar. En aras de promover el aprendizaje en alfabetización informacional y combatir la exclusión de información, es necesario implementar el cambio.

La Biblioteca Escolar, un centro multifuncional que debe forjar nuevos caminos, está, por lo tanto, en el centro de la vida educativa de la escuela. Es la esencia de la comunidad de aprendizaje, la escuela inteligente, la escuela de aprendizaje".

En esta perspectiva de la escuela de aprendizaje, debemos apostar por una visión de la escuela como organización donde sea posible aumentar "niveles de creatividad, contextualización, participación, apertura a la comunidad, flexibilidad organizacional y autorreflexión" (Santos Guerra, 2000).

Si las escuelas no apuestan y no implementan esfuerzos de innovación, no podrán enfrentar y seguir los cambios que surgen en las comunidades sociales.

De hecho, si desde una perspectiva más tradicionalista, la escuela era sobre todo un vehículo para la transmisión y reproducción del conocimiento, en la escuela de hoy debemos equipar a los estudiantes con habilidades de trabajo e investigación en diversos medios y habilidades de interpretación para responder a la llamada

Sociedad de La información, por lo tanto, como el padre de una reforma educativa "la escuela meramente informativa está potencialmente reduciendo (...) la escuela de interpretación está verdaderamente cultivada" (Conforti & Pastoriza, 2002). En este cambio de paradigma, la Biblioteca Escolar, como estructura que promueve nuevos contextos de aprendizaje y el desarrollo de alfabetizaciones, constituye un recurso indispensable, permitiendo el desarrollo de habilidades y competencias que son indispensables para la formación del individuo y su integración en la Sociedad de la Información actual. Dinámico y exigente. Los desafíos de hoy no se resuelven con soluciones que hayan dado resultados en el pasado y las bibliotecas deberían ser pioneras en nuevas respuestas.

Las bibliotecas sirven para promover "la provisión de servicios de acceso, no solo a la información sino, más precisamente, al conocimiento y el desarrollo de habilidades de alfabetización, es decir, alfabetización informacional, y para acceder a productos culturales" (Sánchez-Pacheco & Bernal, 2019). De hecho, "la biblioteca tiene un papel en el nuevo mundo digital, así como en el viejo mundo impreso, no solo excluyendo el acceso a los residuos, sino alentando formas de acceder a la calidad" (Sánchez-Pacheco & Bernal, 2019). La biblioteca de la escuela es un lugar donde los estudiantes aprenden a aprender, un centro de aprendizaje multifuncional en varios medio, digital e impreso, que fomenta la aventura del conocimiento, la realización integral y el aprendizaje permanente.

En este cambio en el paradigma de la educación, que da centralidad a los actores sociales y al cambio, creemos que las bibliotecas escolares, como estructuras que promueven nuevos contextos de aprendizaje y desarrollo de la alfabetización, en un régimen de libre acceso, en el nuevo paradigma sistémico del mundo digital y la creación de redes, constituyen un recurso para promover la socialización, la ciudadanía y la democracia participativa, y a través de procesos de concienciación de sus audiencias, lectores y usuarios, contribuyendo a responder al vertiginoso cambio de conocimiento en la Sociedad de la Información actual. Información. Manuela Barreto Nunes hace referencia a esta visión de la Biblioteca Escolar en una oración, cuando argumenta que estamos ante un "nuevo paradigma de las bibliotecas escolares como entornos de aprendizaje

abiertos. El papel de las bibliotecas escolares es cuestionado y revisado a la luz de un nuevo paradigma de civilización, en el que se conciben a sí mismos como entornos de alfabetización y promotores de la alfabetización" (Nunes, 2006).

3. CONCLUSION

Conscientes de esta necesidad de cambio y sus direcciones, en el contexto actual de globalización del aprendizaje, la promoción de habilidades de "alfabetización", la formación de comunidades de aprendizaje y aprendizaje y la gestión de recursos, entendemos que las respuestas se encuentran en la creación de redes de bibliotecas, centros de recursos multifuncionales, en los que los usuarios de aprendizaje permanente tienen recursos híbridos de información e investigación compartida y colaborativa. Al crear, organizar y promover estas redes de bibliotecas híbridas multifuncionales, es esencial ir más allá, desde el principio, de una visión individual, singular e invertir en la implementación de actitudes basadas en relaciones metodológicas de acción colectiva y compartida. En esta metodología operativa, el establecimiento de prioridades y la definición de concertadas y

El trabajo colaborativo se revela como un dispositivo de enfoque constructivista, con miras a la rentabilidad y la estricta gestión de los recursos.

Las redes de bibliotecas, como centros de aprendizaje multifuncional, basado en diversos apoyos y en una diversidad y complementariedad de contenidos, deben apostar por la implementación de un modelo de democracia cultural, pero sin populismo, contextualizado en el tiempo, para contribuir de manera efectiva. , para la construcción de comunidades verdaderas y diferenciadas de lectores, usuarios que son aprendices de por vida, a la vanguardia de la lucha contra la exclusión social.

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación proporciona un aprendizaje colaborativo basado en un conjunto de métodos y técnicas de aprendizaje para usar en grupos estructurados. El intercambio y el intercambio de experiencias aumentan significativamente la cantidad de soluciones e ideas y aumenta la necesidad de responder preguntas y desafíos. En esta línea de acción, comparto la opinión de

(Conforti & Pastoriza, 2002), quien cree que la colaboración puede ser la solución para resolver algunos problemas de la escuela contemporánea y para el cambio educativo y organizacional. Para promover el cambio, es esencial estimular nuevas actitudes de supervisión, prácticas e indicadores de evaluación de desempeño e impacto en las bibliotecas escolares, y apostar por nuevos actores profesionales con habilidades pedagógicas, tecnológicas y culturales al servicio de la biblioteca escolar, como un centro híbrido y multifuncional. .

En esta perspectiva, el maestro bibliotecario debe ser el supervisor, coordinador, consultor y evaluador de la biblioteca, como un centro híbrido de información, recursos de aprendizaje o, simplemente, centro de conocimiento.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Conforti, N., & Pastoriza, N. E. (2002). Las nuevas tecnologías y la biblioteca escolar. EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA - 13, 38-43.
- Lima, L. (2006). Concepciones escolares: hacia una hermenéutica organizacional. Porto: Asa.
- Nunes, M. (2006). El papel de la Biblioteca Escolar en la formación de la comunidad educativa: algunas ideas. Universidade Portucalense.
- Sánchez-Pacheco, C., & Bernal, K. (2019). Las bibliotecas escolares y el desafío digital. Telescopio de la Educación, 130-140.
- Santos Guerra, M. (2000). La escuela de aprendizaje. Porto: Asa.
- Veiga, I., Barroso, C., Calixto, J., Calçada, T., & Gaspar, T. (1996). Relatório síntese: Lançar a rede de bibliotecas escolares. Lisboa.